

TAKRORIY EKILGAN MOSH NAVINING HOSIL ELEMENTLARINI SHAKLLANISHIGA URUG‘GA ISHLOV BERISHNING TA‘SIRI

Israilov Inomjon Abduraxmanovich¹, Orziqulova Mohinur Shaxobidin qizi², Maxmudova
Dildora Fayzullo qizi³

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, q.x.f.d.,

²Toshkent davlat agrar universiteti doktoranti PhD,

³Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18832960>

Annotatsiya. O'zbekiston Markaziy Osiyoning quruq subtropik zonasida joylashgan. Respublikaning iqlimi keskin kontinental, nisbatan quruq va iliq. Sovuqsiz davr 210-240 kun davom etadi. Samarali haroratlar yig'indisi 2800 dan 3000°C gacha va undan yuqori bo'ladi. Bu mintaqada uzoq davom etadigan sovuqsiz issiq davr qishloq xo'jaligi ekinlaridan yiliga ikki yoki uch marta hosil olish imkonini beradi. Bu shuni anglatadiki, ertapishar dala ekinlarini kuzgi don ekinlaridan keyin yetishtirish imkonini beradi. Tajribada 60x15-1 sxemada nitragin qo'llanilgan variantda takroriy ekilgan mosh navlarida gektariga 25,0 sentner yuqori hosildorlik kuzatildi.

Annotation. Uzbekistan is located in the dry subtropical zone of Central Asia. The republic's climate is sharply continental, relatively dry and warm. The frost-free period lasts 210-240 days. The sum of effective temperatures ranges from 2800 to 3000°C and above. The longer and more extended frost-free warm period in this region allows for two or three harvests per year. This means that early-ripening field crops are grown after winter grain crops. In a trial, a higher yield of 25.0 c/ha of mung bean with repeated sowing was observed with a 60 x 15-1 cm seeding pattern and the use of nitragin.

Аннотация. Узбекистан расположена на сухом субтропическом зоне Центральной Азии. Климат республики резко континентальная, сравнительно сухая и теплая. Продолжительность безморозного периода составляет 210-240 дней. Сумма эффективных температур 2800-3000°C и более. Более длинный и продолжительный безморозный теплый период в этом регионе позволяет получению за год два и три урожая от сельскохозяйственных культур. То есть после озимых зерновых культур выращивания скороспелые полевые культуры. В опыте более высокая урожайность 25.0 ц/га маша при повторном посеве отмечено при схеме посева 60x15-1 с применением нитрагина.

Kalit so'zlar. dukkakkilar, mosh, nitragin, don, hosildorlik, takroriy ekin, vegetatsiya davri, erta pishib yetilish.

Keywords. legumes, mung bean, nitragin, grain, yield, repeated crop, vegetation period, early maturity.

Ключевые слова: бобовые растения, маша, нитрагин, зерно, урожай, повторная культура, вегетационный период, скороспелость.

Aholini oziq ovqat mahsulotlariga, sanoatni xom ashyoga bo'lgan ehtiyojini to'laroq qondirish bugungi kunda eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Buning uchun sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligida ilg'or, innovatsion

texnologiyalarni tadbiiq etish, sohada fanning so‘ngi yangi yutuqlarini tadbiiq etish, barcha agrotexnik tadbirlarni o‘z vaqtida sifatli amalga oshirish lozim.

Iliq kunlar davomiyligining uzunligi bu mintaqada yil davomida qishloq xo‘jaligi ekinlaridan ikki va uch marta hosil yetishtirish imkonini beradi. Ya‘ni, g‘alla don ekinlaridan bo‘shagan maydonlarga takroriy ekin sifatida tezpishar oziq ovqat ekinlari ekib yetishtirish imkonini beradi. So‘ngi yillarda dunyo bo‘yicha oziq ovqat mahsulotlari tanqisligi tobora keskinlashib borayotganligi, ekologik muvozanatning buzilishi va oqsil muammosi kuzatilayotgan davrda takroriy ekin sifatida dukkakli don ekinlari ekib yetishtirish katta ahamiyatga ega.

Mosh (*Phaseolus Aureus*) o‘simligi dukkakli don ekinlari ichida tezpisharligi va vegetatsiya davrining qisqaligi bilan ajralib turadi. Shu sababli bu ekinni takroriy ekin sifatida nisbatan kech muddatlarda ham ekib yetishtirish mumkin.

Sug‘oriladigan maydonlarida takroriy ekin sifatida don va dukkakli don ekinlari yetishtirish bo‘yicha turli yillarda xorijda Mercati F., Leone M., Lupini A., Sorgonà A., Bacchi M., Abenavoli M.R. and Sunseri F. [9], Rivera A, Plans M, Sabaté J, Casañas F, Casals J, Rull A and Simó J. [10], O‘zbekistonda X.N.Atabaeva [1], I.A.Israilov [2], B.Xolikov, A.Iminov [3], N.Xalilov, N.Ravshanova [5], U.M.Maxmaderov [4], Sattorov M.A. [8] va ko‘plab boshqa olimlar ilmiy ishlar olib borganlar. Shunga qaramay sug‘oriladigan sharoitda takroriy ekin sifatida dukkakli don ekinlari, shu jumladan mosh ekib yetishtirish bo‘yicha ilmiy ma‘lumotlar yetarli emas. Takroriy ekin sifatida mosh navlarini to‘g‘ri tanlash, ularni sug‘oriladigan maydonlarda takroriy ekin sifatida yetishtirishda turli xil biopreparatlarni qo‘llashning uning hosildorlik va don sifatiga ta‘sirini aniqlash katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tajribalar 2022-2024 yillar davomida Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida olib borildi. Tuproqning haydalma qatlamida Gumus miqdori tuproqning haydalma qatlamida 1,2-1,5 %, haydalma osti qatlamida esa 0,9-1,2 % ni tashkil etadi. Tajribada moshning “Durdona” navi takroriy ekin sifatida turli sxemalarda ekib o‘rganildi. Tajribada barcha hisoblar va fenologik kuzatuvlar hisobli maydonda maxsus ajratilgan hisobli o‘simliklarda olib borildi. Dala tajribalari O‘zPITI [7] va B.A.Dospexov [6] uslublarida olib borildi.

Qishloq xo‘jaligida ekinlar hosildorligi ma‘lum darajada o‘simlikda hosil elementlarining shakllanishiga bog‘liq. Dukkakli don ekinlarining asosiy hosil elementlariga: 1 dona o‘simlikdagi dukkaklar soni, 1 dona dukkakdagi donlar soni, 1000 dona don vazni va 1dona o‘simlikdagi don vazni hisoblanadi.

Dukkakli o‘simlikda, shu jumladan moshda hosil elementlarining shakllanishi ma‘lum darajada ekish sxemasi, oziqlanish maydoni va nitragin qo‘llanishiga bog‘liq bo‘ladi. Tajribada ekish usuli va nitragin qo‘llanishining mosh o‘simligida hosil elementlarining shakllanishiga ta‘siri to‘g‘risidagi ma‘lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Takroriy ekilgan mosh o‘simligida hosil elementlarining shakllanishi (2022-2024 yy.)

№	Ko‘rinishlar	Ekish sxemasi	1 ta o‘simlikdagi dukkaklar soni,	1 ta dukkakdagi donlar soni, dona	1000 dona donning vazni, g	1 ta dukkakdagi don vazni, g	1 ta o‘simlikdagi don vazni, g	O‘rtacha don hosildorligi,

			dona					s/ga
1.	Nitragin- siz	60x20-1	23,5	18,3	58	1,06	24,9	18,9
2.		60x15-1	19,7	16,7	60	1,02	20,1	20,1
3.		60x10-1	14,1	14,6	62	0,91	12,8	19,2
4.		60x5-1	10,2	13,2	64	0,84	8,5	17,0
5.	Nitragin- li	60x20-1	25,1	19,1	59	1,12	28,1	22,7
6.		60x15-1	22,0	17,9	61	1,09	24,0	25,6
7.		60x10-1	15,6	15,2	63	0,95	14,8	23,6
8.		60x5-1	11,5	13,7	64	0,87	10,0	21,5

Tajribada mosh o‘simligi takroriy ekin sifatida yetishtirilganda 1 dona o‘simlikdagi dukkaklar soni odatdagi sharoitda 10,2 -23,5 donagacha bo‘ldi. Nisbatan yuqori ko‘rsatkich 23,5 dona dukkak mosh takroriy ekin sifatida 60x20-1 sxemada ekilgan sharoitda kuzatildi. Nisbatan past ko‘rsatkich esa 10,2 dona dukkak mosh takroriy ekin sifatida 60x5-1 sxemada ekilgan sharoitda qayd etildi.

Takroriy ekin sifatida ekilgan mosh o‘simligida bir dona dukkakda shakllangan donlar soni bo‘yicha ham nisbatan yuqori ko‘rsatkichlar 18,3 dona don urug‘ 60x20-1sxemada ekilgan sharoitda kuzatildi, ya‘ni oziqlanish maydoni katta bo‘lganda qayd etildi. Dukkakdagi don soni bo‘yicha nisbatan past ko‘rsatkich 13,2 dona takroriy mosh o‘simligi 60x5-1 sxemada ekilgan sharoitda kuzatildi. Demak, oziqlanish maydonining ortishi dukkakdagi don sonining ortishiga ijobiy ta‘sir etadi.

Dukkakdagi donlar sonining ortishi ma‘lum darajada donning maydalashishiga, ya‘ni 1000 dona don vaznining pasayishiga olib keldi. Takroriy ekilgan mosh o‘simligida 1000 dona don vazni urug‘ 60x20-1 sxemada ekilgan sharoitda 58 gramm, urug‘ 60x5-1 sxemada ekilgan sharoitda esa 64 grammi tashkil etdi.

Nitragin qo‘llash takroriy ekilgan mosh o‘simligida hosil elementlarining barcha ko‘rsatkichlari nitragin qo‘llanilmagan odatdagi variantlarga nisbatan yuqori bo‘ldi. Nitragin qo‘llash hisobiga mosh o‘simligida 1 dona o‘simlikdagi dukkaklar soni 1,3-14,9 donagacha, dukkakdagi don soni 0,5-5,9 donagacha, 1000 dona don vazni 0-1 grammga ortdi, 1 dona o‘simlikdagi don vazni esa 1,5-19,4 grammga oshdi.

Tajribada nitragin bilan ishlov berilgan variantlarda takroriy ekilgan moshning don hosildorligi gektariga 21,5-25,6 sentnerni tashkil etdi. Nitragin bilan ishlov berilib, urug‘lar 60x15-1 sxemada ekilganda eng yuqori hosildorlik gektariga 25,6 sentnerga etdi. Bu variantlarda nazoratga nisbatan don hosildorligi gektariga 2,0-8,6 sentnerga oshdi.

Dukkakli don ekinlarining, shu jumladan mosh o‘simligining eng muhim xususiyatlaridan biri simbioz jarayonida tuganak bakteriyalari yordamida havodagi azotni biologik azotga o‘zlashtirtira olishi hisoblanadi. Dukkakli don ekinlarining mahsuldorligi asosan dukkakli ekinlarda rizobium bakteriyalarida simbioz jarayonining jadal kechishi va havodagi erkin azotni o‘zlashtirish ko‘rsatkichi bilan baholanadi.

Atmosfera havosida 78% dan ortiq gazsimon azot mavjud, shunga qaramay ko‘pchilik jonzorlar bu azotdan foydalana olmaydi. Hayvonlar ham, o‘simliklar ham azot yetishmovchiligidan nobud bo‘ladi. Chunki hayotning asosini tashkil etadigan oqsil moddalarining tarkibida qariyb 16-17% azot moddasi bo‘ladi. Shu sababli barcha qishloq xo‘jaligi ekinlari butun vegetatsiya davomida azotga ehtiyoji yuqori bo‘ladi.

Dukkakli ekinlarda azot o'zlashtiruvchi bakteriyalar ildiz bo'g'inlarida yashaydi. Dukkakli o'simlik bilan tuganak bakteriyalar o'rtasidagi bunday o'zaro bog'liq yashash usuli simbioz deb yuritiladi. Odatda biologik azot o'simlikning tuganagida kalloid suyuqlik holatida to'planadi. Kalloid suyuqlikning holatiga qarab azot o'zlashtirilishini (fiksatsiyasining) qanday kechishini aniqlashimiz mumkin.

O'simlikda azot o'zlashtirilishi to'xtagan hollarda tuganak ichidagi suyuqlik och yashil yoki sarg'ish rangga kiradi. Tuganakdagi suyuqlikning pushti, yoki qizg'ish rangga kirishi o'simlikning azot o'zlashtirayotganidan dalolat beradi.

Odatda pushti rangdagi tuganaklarning dominantligini pishish fazasining o'rtasida kuzatiladi. Biroq, ekinlarda yashil, oq yoki kul rangdagi tuganaklar ko'proq bo'lsa o'simliklarda azot fiksatsiyasi sust kechayotganidan yoki umuman kechmayotganidan dalolat beradi.

Tajribada dastlabki 15-20 kun ichida takroriy ekilgan mosh o'simligining ildiz bo'g'inida oq yoki kul rangdagi mayda tuganaklar shakllana boshladi, bu tuganak bakteriyalar ishtirokida azot fiksatsiyasini boshlanishidan dalolat berdi. Tuganaklar kattalashgani sari ularning rangi ham asta sekin qizil yoki pushti rangga o'zgarib bordi. Rangning o'zgarishi azot o'zlashtirilishining kuchayib borayotganidan darak berdi. Tuganaklarning pushti rangi - bu bakteriyalarda kislorod oqimini nazorat qilib boruvchi leyko globinning mavjudligidan dalolat beradi.

Tajriba natijalariga ko'ra moshning ildiz bo'g'zi tarkibidagi tuganaklar soni uch dona haqiqiy bargdan dukkaklar shakllanishi davrigacha ortib bordi va dukkaklash davrida eng yuqori maksimal ko'rsatkichga yetdi. Moshning ildiz tizimida tuganak bakteriyalarining shakllanishiga shuningdek, ma'lum darajada agrotexnik tadbirlar ham ta'sir ko'rsatdi. Tuganaklarning o'rtacha soni variantlar bo'yicha nitragin bilan ishlov berilmagan variantlarda 19,1-27,9 donani tashkil etdi. Tuganaklar soni bo'yicha nisbatan yuqori ko'rsatkichlar 27,9 dona oziqlanish maydoni yuqori bo'lgan sharoitda, urug' 60x20-1 sxemada ekilganda ko'zatildi. Nisbatan past ko'rsatkich 19,1 dona oziqlanish maydoni kam bo'lganda urug' 60x5-1sxemada ekilgan sharoitda qayd etildi. Tajriba natijalariga asoslanib quyidagi xulosalarni keltirishimiz mumkin:

- Toshkent viloyatining iqlim sharoiti, foydali haroratlar yig'indisi takroriy ekin sifatida dukkakli don ekinlari, shu jumladan mosh ekib yetishtirish uchun yetarli hisoblanadi;
- Nitragin bilan ishlov berish tuganak bakteriyalar hisobiga tuproqda biologik azot to'playdi, tuproq unumdorligini oshiradi, o'sish va rivojlanishni jadallashtiradi;
- Tuganaklar soni nitragin bilan ishlov berilgan variantlarda o'rtacha 26,5-34,2 donani tashkil etdi. Nisbatan yuqori ko'rsatkich 34,2 dona urug' 60x20-1 sxemada ekilganda, nisbatan past ko'rsatkich 26,5 dona nitragin bilan ishlov berilib, urug' 60x5-1 sxemada ekilganda qayd etildi.
- Nitragin qo'llash hisobiga mosh o'simligida 1 dona o'simlikdagi dukkaklar soni 1,3-14,9 donagacha, dukkakdagi don soni 0,5-5,9 donagacha, 1000 dona don vazni 0-1 grammga ortdi, 1 dona o'simlikdagi don vazni esa 1,5-19,4 grammga oshdi.
- Tajribada nitragin bilan ishlov berilib, urug'lar 60x15-1 sxemada ekilganda eng yuqori hosildorlik gektariga 25,6 sentnerga etdi. Bu variantda nazoratga nisbatan don hosildorligi gektariga 2,0-8,6 sentnerga oshdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atabaeva X.N., Israilov I.A., Umarova N.S., Qurbonov A., Abitov I., “Dukkakli-don ekinlarni yetishtirish agrotexnologiyasi bo'yicha tavsiyalar” tavsiyanoma. Toshkent, 2017 y., 22 b.

2. Israilov I.A, Karimov A., Kurbonov A. “Takroriy ekilgan mosh navlari hosildorligiga ekish muddatlari va me’yorini ta’siri”. Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, Toshkent, 30-31 may, 2017 y., 589-591 b.
3. Xalikov B.M., Iminov A.A. - “Ekish me’yorlari va takroriy ekinlarning tuproq hajm og’irligiga ta’siri”. //Fermer xo’jaliklarida paxtachilik va g’allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent, UzPITI. 2006., 94-97 b.
4. Махмадеров У.М, Носирова М.Д., «Динамика формирования симбиотического аппарата и продуктивность маша в зависимости от приемов возделывания». Таджикский аграрный университет. 2007 г., с. 44-45 b.
5. Равшанова Н.А., Халилов Н.Х., «Рост и развитие и урожайность маша в зависимости от нормы посева густоты стояния растений». ж.Сельское хозяйство Узбекистана. Ташкент, 2008 г. №2, с. 17-18.
6. Доспехов Б.А. - «Методика полевого опыта основами статистической обработкой результатов исследований». //Москва, Колос, 1985, с.351.
7. Nurmatov Sh. va boshq. - “Dala tajribalarini o’tkazish uslublari”. O‘zPITI. -Toshkent, 2007. - 146 b.
8. Sattorov M.A., Idrisov X.A., Tuyg‘unov N.B. - “Dukkakli don ekinlari: soya va mosh ekinlarining ahamiyati”. //Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2018., 203-205 b.
9. Mercati F., Leone M., Lupini A., Sorgonà A., Bacchi M., Abenavoli M.R. and Sunseri F. 2013. Genetic diversity and population structure of a common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) collection from Calabria (Italy). *Genetic Resources and Crop Evolution* 60: 839-852 p.
10. Rivera A, Plans M, Sabaté J, Casañas F, Casals J, Rull A and Simó J (2018) The Spanish Core Collection of Common Beans (*Phaseolus vulgaris* L.): An Important Source of Variability for Breeding Chemical Composition. *Front. Plant Sci.* 9:1642. doi: 10.3389 /fpls. 2018. 01642.

Internet saytlari:

1. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "legume". Encyclopedia Britannica, 23 May. 2023, <https://www.britannica.com/science/legume>
2. «Маш» <https://dom-eda.com/ingredient/item/mash.html>
3. <https://www.agro.uz/ru/11-0099/>, 2022., «Интересное о маше».
4. https://www.google.com/search/FAO_